

UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

Corso di Laurea Triennale in Informatica

**Sviluppo di funzionalità collaborative per la
filologia digitale nel progetto GreekSchools**

Candidato:

Sara De Chiara

Relatore:

Prof. Simone Zenzaro

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Indice

1	Introduzione	1
2	Background	3
2.1	GreekSchools	3
2.2	CophiEditor	4
3	Editing collaborativo: stato dell'arte	9
3.1	Operational transformation	9
3.1.1	Approccio GROVE	10
3.1.2	Approccio REDUCE	11
3.1.3	Approccio Jupiter	13
3.1.4	Approccio Jupiter di Google Wave	16
3.2	Conflict-free replicated data type	16
3.3	Confronto tra OT e CRDT	17
4	Proof of concept	19
4.1	Tipi di dato	19
4.2	Protocollo di comunicazione	21
4.3	Funzione di trasformazione	24
4.4	Struttura del codice	27
4.5	Testing della libreria	29
5	Descrizione del sistema esistente	31
5.1	WebSocket Service	31
5.2	Frontend	31
5.2.1	Componente Editor	32
5.2.2	Componente Monaco	32
5.2.3	Gestore delle modifiche	35
6	Integrazione	37
6.1	Integrazione nella PoC	37
6.2	Integrazione in CoPhi Editor	40
6.2.1	Modifiche al package ot-acks	40
6.2.2	Modifiche al frontend e al WebSocket Service	42
6.2.3	Aggiunta dei cursori dei collaboratori	45

Elenco delle figure

2.1	Edizione scientifica a stampa in GreekSchools	4
2.2	Albero di sintassi astratta	4
2.3	Controllo errori intra-DSL	5
2.4	Controllo errori inter-DSL	5
2.5	Autocompletamento	6
2.6	Esempi di interrogazione	6
2.7	Integrazione delle fonti	7
3.1	Scenario di editing collaborativo	9
3.2	Proprietà CP1	11
3.3	Invariante di Jupiter	14
4.1	Layout della PoC	19
4.2	Interazione tra client e server in Socket.io	21
4.3	Ordine delle emit in Socket.io	25
5.1	Architettura del sistema	31
5.2	Come vengono propagate le modifiche	35
6.1	Layout della nuova PoC	37
6.2	Come vengono propagate le modifiche con OT	45
6.3	Esempio di navbar con collaboratore	46

Listings

3.1	Sketch dell'algoritmo dOPT	11
3.2	Generazione e invio di una operazione in Jupiter	14
3.3	Ricezione di un messaggio lato client in Jupiter	15
3.4	Broadcast di un messaggio lato server in Jupiter	15
4.1	Codifica delle operazioni nella libreria	19
4.2	Codifica del documento nella libreria	20
4.3	Eventi e loro payload	21
4.4	Generazione di una operazione nella libreria	22
4.5	Ricezione di una operazione lato server nella libreria	23
4.6	Ricezione di una operazione lato client nella libreria	23
4.7	Ricezione di un ack nella libreria	24
4.8	Funzione di trasformazione	26
4.9	Implementazione della ricezione lato client	27
4.10	Metodi aggiunti nella classe <code>OTSocketClient</code>	28
4.11	Implementazione della ricezione lato server	29
4.12	Invio di una operazione ad uno stub client	29
4.13	Esempio di test: inserimento di un carattere in testa	30
5.1	Effetto usato per settare il nuovo contenuto	32
5.2	Effetto usato per caricare una unit	33
5.3	Effetto usato per notificare le modifiche locali	33
5.4	Effetto usato per ricevere le modifiche remote	34
5.5	Subject usati per gestire le modifiche alle unit	35
6.1	Gestione della selezione di un documento nella PoC	37
6.2	Gestione della richiesta di un documento nella PoC	38
6.3	Dispatch degli eventi	39
6.4	Nuova codifica delle operazioni	40
6.5	Funzione che sostituisce il testo in un intervallo di un documento	41
6.6	Nuova funzione di trasformazione	41
6.7	Nuovo effetto usato per caricare una unit	42
6.8	Emit dell'ultima modifica applicata	42
6.9	Gestione della richiesta di un documento in CoPhi Editor	43
6.10	Gestione della ricezione di una operazione lato server in CoPhi Editor	44
6.11	Gestione della ricezione di una operazione lato client in CoPhi Editor	44
6.12	Modifica della mappa alla richiesta di un documento	45

6.13 Creazione e aggiunta dei cursori come decorator	47
--	----

1. Introduzione

La tesi si inserisce nel contesto del progetto europeo GreekSchools¹ che si occupa di recuperare e analizzare il testo presente nei papiri ercolanesi appartenenti al trattato “*Rassegna dei filosofi*” di Filodemo di Gadara per produrne una nuova edizione critica digitale; l’obiettivo del lavoro svolto è l’implementazione di una nuova funzionalità per la piattaforma web di scholarly editing CoPhi Editor.

In particolare il contributo è stato quello di realizzare una libreria che utilizza la tecnica nota come *Operational Transformation* per gestire l’editing collaborativo di documenti testuali rappresentati come stringhe; la libreria è stata poi resa disponibile come pacchetto NPM e integrata nel sistema esistente di CoPhi Editor, permettendo così alla comunità scientifica dei papirologi di condurre revisioni collaborative e cooperative sulle nuove edizioni critiche prodotte.

Con questo lavoro si vuole offrire un’analisi del contributo fornito mostrando sia l’aspetto teorico legato alle tecniche di editing collaborativo, sia l’aspetto pratico legato all’implementazione e all’integrazione di una libreria che fa uso di tali tecniche, contribuendo così al progresso della filologia digitale e offrendo nuove prospettive per la condivisione di risorse culturali attraverso strumenti digitali innovativi.

Outline Dopo una panoramica sul progetto GreekSchools e sulle attuali feature della piattaforma CoPhi Editor, viene ripercorsa la storia dell’editing collaborativo esplorando alcune delle tecniche sviluppate nel corso degli anni, in particolare Operational Transformation (OT) e Conflict-free replicated data type (CRDT). Il quarto capitolo si focalizza sull’implementazione della libreria, illustrando in dettaglio il protocollo con il quale essa gestisce le modifiche collaborative mediante Operational Transformation. Infine negli ultimi due capitoli viene descritto il protocollo di comunicazione originale tra le parti del sistema e le modifiche apportate per consentire l’integrazione con la nuova libreria implementata.

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/885222>

2. Background

2.1 GreekSchools

GreekSchools (ERC Advanced Grant 885222 - *GreekSchools: according to Europe's earliest 'history of philosophy'*) è un progetto interdisciplinare europeo che ha fra gli obiettivi principali l'edizione e l'analisi dei papiri ercolanesi; il coordinatore è l'Università di Pisa con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica e il principale beneficiario è il CNR, in particolare l'Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) "A. Zampolli" e l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC). Lo scopo del progetto è quello di leggere il contenuto dei papiri con tecniche non invasive, di migliorare il testo critico e infine di produrne una edizione digitale mediante una piattaforma web open-source.

I papiri esaminati hanno particolare importanza in quanto contengono il trattato "*Rassegna dei filosofi*" di Filodemo di Gadara, che costituisce la più antica storia della filosofia ad esserci pervenuta direttamente dall'antichità. Da quest'opera è possibile ricavare un resoconto potenzialmente completo della storia delle scuole filosofiche greche il quale è per molti aspetti unico e più vicino ai fatti e ai protagonisti di quello fornito dal libro "*Vite e dottrine dei filosofi illustri (Lives and Opinions of Eminent Philosophers)*" di Diogene Laerzio, una delle opere principali su cui si basa la nostra conoscenza delle scuole filosofiche al giorno d'oggi .

I manoscritti originali sono in cattive condizioni a causa della carbonizzazione, e le edizioni di essi attualmente disponibili sono da considerarsi superate dagli ultimi progressi tecnologici; per questo motivo, con l'aiuto delle più moderne tecnologie oggi disponibili, il progetto si prefigge di realizzare una nuova edizione complessiva dell'intero trattato e delle sue differenti sezioni: apparato paleografico, trascrizione diplomatica, trascrizione letteraria, traduzione e apparato filologico (Figura 2.1). In particolare vengono applicate tecniche avanzate a papiri opistografi e pluristratificati al fine di individuare, classificare e ricollocare i vari strati sovrapposti, per poi leggere il testo nascosto in questi ultimi; queste metodologie sono poi combinate con le più avanzate tecniche ecdotiche allo scopo di produrre un testo critico più affidabile e accresciuto del trattato attraverso un innovativo sistema editoriale che si basa su CoPhi Editor, una piattaforma collaborativa e cooperativa per lo scholarly editing.

Figura 2.1: Edizione scientifica a stampa in GreekSchools

2.2 CophiEditor

CophiEditor è una piattaforma di scholarly editing basata su Domain Specific Languages (DSL) e cioè linguaggi altamente specializzati per un problema di dominio. Il digital scholarly editing oggi utilizza principalmente word processor come Microsoft Word; XML/TEI, lo standard di fatto per le edizioni digitali; o applicazioni fortemente basate su GUI. Data la modalità di editing testuale, la bassa curva di apprendimento della tecnologia e la familiarità da parte dei filologi nell'utilizzo del primo si tende a utilizzarlo maggiormente rispetto agli ultimi due che sono lontani dalle pratiche usuali di editing e possono risultare verbosi: si pensi ad esempio a come l'utilizzo di XML influisca sulla quantità di testo aggiuntivo per via dei tag rispetto al solo testo oggetto dell'edizione.

Figura 2.2: Albero di sintassi astratta

Perchè usare i DSL? Utilizzando una piattaforma DSL-based è possibile unire ai vantaggi di un word processor le capacità dei metodi computazionali. Per fare ciò è necessario un lavoro preliminare per la definizione del linguaggio i cui concetti devono essere tutti specificati in maniera non ambigua: dopo aver definito una grammatica e derivati da essa un lexer (analizzatore lessicale) e un parser (analizzatore sintattico), il primo trasforma il testo in una lista di token e il secondo costruisce a partire dalla lista un albero di sintassi astratta (Abstract Syntax Tree AST, Figura 2.2). Questa rappresentazione consente di implementare operazioni come:

- esportazione dei testi in XML/TEI, Docx, PDF: per consentire la stampa cartacea delle edizioni critiche prodotte digitalmente;
- controllo degli errori intra-DSL e inter-DSL: nella figura 2.3 viene visualizzato un marker per segnalare che la posizione di una parentesi non rispetta i criteri editoriali, mentre nella figura 2.4 vediamo come venga fatto il confronto tra i due alberi che rappresentano le trascrizioni diplomatica e letteraria per controllare che i due testi siano conformi a dei criteri specificati dal filologo, ad esempio il controllo che abbiano la stessa lunghezza;

Figura 2.3: Controllo errori intra-DSL

Figura 2.4: Controllo errori inter-DSL

- autocompletamento, che permette di definire liste di suggerimenti contestuali per l'integrazione del testo (Figura 2.5);
- interrogazione avanzata sia dei testi dell'edizione critica che di risorse esterne come dizionari, lessici e altre edizioni (Figura 2.6)

Figura 2.5: Autocompletamento

Figura 2.6: Esempi di interrogazione

Figura 2.7: Integrazione delle fonti

- integrazione delle fonti: in filologia, il termine *fonte* si riferisce a un documento che fornisce informazioni o dati utili per lo studio e la comprensione di un testo, di un autore o di un periodo storico. Le fonti possono essere suddivise in primarie e secondarie, le prime sono quelle originali mentre le seconde sono quelle che analizzano o interpretano le fonti primarie. Nella figura 2.7 vediamo le immagini dei papiri che costituiscono la fonte primaria e i testi che invece costituiscono la fonte secondaria; le fonti facsimilari (le immagini) vengono gestite tramite IIF (International Image Interoperability Framework)¹, un framework che attraverso delle API fornisce un metodo standardizzato per descrivere e inviare immagini sul web.

All'inizio del lavoro di tesi l'editor supporta le funzionalità sopraelencate, unite ad un sistema di commenti che implementa il processo di revisione **cooperativa**; termine con cui si intende che più studiosi possono lavorare indipendentemente a più risorse. Si vuole, con questa tesi, offrire ai papirologi la possibilità di una revisione che sia anche **collaborativa**, con cui si intende che più studiosi possono lavorare contemporaneamente alla stessa risorsa.

¹<https://iiif.io/>

3. Editing collaborativo: stato dell'arte

Per editing collaborativo si intende il processo con cui più persone modificano lo stesso documento, o più in generale la stessa risorsa, simultaneamente. La modifica simultanea crea problemi a causa della presenza di latenza nella rete: gli utenti hanno bisogno che le operazioni siano applicate istantaneamente al documento, ma se ciò accade, a causa della latenza della comunicazione, molto probabilmente le operazioni vengono applicate a versioni diverse del documento a causa di modifiche locali oppure arrivate da parte di altri utenti. Per questo motivo sono state ideate delle tecniche per applicare le modifiche correttamente anche in caso di versioni discordanti; le due tecniche più diffuse, Operational Transformation e Conflict-free replicated data type, sono descritte in questo capitolo.

3.1 Operational transformation

Operational transformation (OT) è una tecnologia usata per supportare funzionalità di collaborazione in sistemi di software condiviso. I primi a introdurla furono Ellis e Gibbs con il sistema GROVE (GRoup Outline Viewing Edit) nel 1989 [6].

Per comprendere il funzionamento di base immaginiamo un semplice scenario in cui ci sono due siti che collaborano e hanno un testo iniziale "abc" (Figura 3.1):

Figura 3.1: Scenario di editing collaborativo

Consideriamo le due operazioni concorrenti: $O_1 = \text{Insert}[0, x]$ e $O_2 = \text{Delete}[2]$ rispettivamente per inserire il carattere x in posizione 0 e per eliminare il carattere c in posizione 2. Supponiamo che al sito 1 le operazioni vengano eseguite nell'ordine O_1-O_2 ; dopo aver eseguito O_1 la stringa diventa "xabc" ma per eseguire O_2 ed eliminare il carattere corretto (cioè c) l'indice dell'operazione di *delete* deve essere spostato a destra di una posizione in quanto è stato aggiunto un carattere in testa e quindi ad un indice minore di due, di conseguenza $O_2' = \text{Delete}[3]$ e la stringa diventa correttamente "xab". È possibile ragionare allo stesso modo per il sito 2, ma in questo caso la trasformazione non modifica O_1 in quanto la cancellazione di un carattere in posizione due non influenza l'inserimento in testa al documento. Quindi l'idea di base di Operational Transformation è di trasformare i parametri di una operazione di editing in base alle operazioni concorrenti eseguite precedentemente.

3.1.1 Approccio GROVE

Il modello di consistenza usato è detto modello CC [6, 9], le cui proprietà sono:

- CONVERGENZA \rightarrow assicura che quando tutte le operazioni generate sono state eseguite in tutti i siti le copie replicate del documento siano identiche.
- CONSERVAZIONE DELLA CAUSALITÀ \rightarrow assicura che l'ordine di esecuzione di operazioni causalmente dipendenti sia lo stesso in tutti i siti; se O_a precede causalmente O_b allora in ogni sito l'esecuzione di O_a precede quella di O_b .

Definizione 3.1 (Relazione di ordine causale \rightarrow) *Date due operazioni O_a generata al sito i e O_b generata al sito j , allora $O_a \rightarrow O_b$ cioè O_a precede causalmente O_b se:*

- $i = j$ e la generazione di O_a avviene prima di quella di O_b
- $i \neq j$ e l'esecuzione di O_a al sito j avviene prima della generazione di O_b nello stesso sito
- esiste O_x tale che $O_a \rightarrow O_x$ e $O_x \rightarrow O_b$

Quando due operazioni non sono causalmente dipendenti si dicono indipendenti o concorrenti e possono essere eseguite in ordine diverso in siti diversi.

Questo modello usa l'algoritmo dOPT, cioè distributed Operational Transformation (Code 3.1), per assicurare la convergenza: l'idea di base è che quando una operazione soddisfa la condizione di precedenza per l'esecuzione viene trasformata rispetto alle

Figura 3.2: Proprietà CP1

operazioni del Log (struttura dati lineare che contiene tutte le operazioni eseguite) che sono da essa indipendenti in modo tale che l'esecuzione, in ordini diversi, dello stesso insieme di operazioni indipendenti e propriamente trasformate produca lo stesso documento assicurando la proprietà di convergenza. Per fare ciò la funzione di trasformazione deve soddisfare la proprietà CP1 (Figura 3.2): per ogni coppia di operazioni concorrenti op_1 e op_2 definite sullo stesso stato, la funzione T soddisfa la proprietà se e solo se:

$$op_1 \circ T(op_2, op_1) \equiv op_2 \circ T(op_1, op_2)$$

dove \circ è la composizione tra operazioni e due operazioni si dicono equivalenti (\equiv) se applicate allo stesso stato di input producono lo stesso stato di output; la proprietà è richiesta solo se il sistema permette di eseguire due operazioni in ordine diverso.

```

dOPT(O, Log) {
  E0=O;
  for (i=1; i<=n; i++)
    if (Log[i] != 0)
      E0=T(E0, Log[i]);
  execute E0;
  Log.append(E0);
}

```

Code 3.1: Sketch dell'algoritmo dOPT

Successivamente è stato scoperto che l'algoritmo non garantisce la convergenza quando una operazione è indipendente da due o più operazioni tra loro dipendenti.

3.1.2 Approccio REDUCE

Questo approccio risolve il problema della convergenza di GROVE; il modello di consistenza usato è detto modello CCI [9, 10], le cui proprietà sono:

- CONVERGENZA
- CONSERVAZIONE DELLA CAUSALITÀ
- CONSERVAZIONE DELL'INTENZIONE → assicura che per ogni operazione O gli effetti dell'esecuzione di O in tutti i siti corrispondano all'intenzione dell'operazione stessa, e l'effetto dell'esecuzione di O non modifica gli effetti delle operazioni indipendenti.

La differenza principale tra la convergenza e la conservazione dell'intenzione di una operazione sta nel fatto che la prima può essere ottenuta mediante un protocollo di sincronizzazione anche senza modificare le operazioni mentre la seconda no. L'approccio REDUCE condivide con GROVE il fatto di essere distribuito, di adottare un History Buffer lineare (HB) che ha lo stesso compito del Log e di usare state-vector timestamp per preservare la causalità. Per preservare l'intenzione delle operazioni si usa un algoritmo di OT mentre per la convergenza uno schema di *undo/do/redo*:

- definire una relazione di ordinamento totale sulle operazioni
- quando una operazione O è causalmente pronta allora
 1. **undo** delle operazioni nell'HB che precedono O
 2. **do** O
 3. **redo** delle operazioni di cui era stato fatto l'undo al primo punto

Dato che in REDUCE le funzioni di trasformazione non sono responsabili della convergenza non è richiesto che soddisfino la condizione specificata per GROVE; però dato che sono usate per la conservazione dell'intenzione, quando una operazione O_a è trasformata rispetto ad una operazione O_b , è richiesto che l'effetto dell'operazione trasformata O'_a sullo stato del documento che contiene l'impatto di O_b sia lo stesso dell'effetto di O_a sullo stato del documento che non contiene l'impatto di O_b , in questo modo l'applicazione dell'operazione rispecchia la sua *intenzione*.

Conoscendo la funzione di trasformazione è necessario avere un modo per identificare la relazione tra operazioni per una corretta trasformazione delle stesse; per farlo viene introdotta la nozione di *contesto*:

- contesto del documento → sequenza delle operazioni eseguite sullo stato iniziale del documento per arrivare allo stato corrente.
- contesto di definizione → data una operazione O il suo contesto di definizione $DC(O)$ è il contesto del documento in cui l'operazione è definita.

- contesto di esecuzione \rightarrow data una operazione O il suo contesto di esecuzione $EC(O)$ è il contesto del documento in cui O deve essere eseguita.

L'intenzione di una operazione O può essere preservata se $DC(O)=EC(O)$.

GOT Control Algorithm Presi in input una operazione causalmente pronta O e il suo contesto di esecuzione $EC(O)$, che è lo stato corrente dell'HB, l'algoritmo usa una funzione con la proprietà descritta precedentemente per trasformare O in EO (la forma eseguibile di O) in modo tale da avere $DC(EO)=EC(O)$; in questo modo eseguendo EO e non solo O nel nuovo contesto di esecuzione, è possibile preservare la sua intenzione.

3.1.3 Approccio Jupiter

Come in GROVE e REDUCE ogni client ha la propria copia del documento, ma in questo caso anche il server ne possiede una e la comunicazione non è tra i client ma solo tra client e server. Quando una operazione è generata lato client essa è immediatamente eseguita sulla copia locale e poi viene propagata al server centrale che applica l'operazione sulla propria copia del documento, modificandola prima se necessario, e poi fa il broadcast dell'operazione trasformata a tutti gli altri client. Quando un client riceve una operazione la trasforma se necessario e poi la esegue sulla propria copia del documento. [8]

Funzione xform La forma generale per la trasformazione delle operazioni è una funzione che mappa ogni coppia di messaggi in una coppia di messaggi trasformati: $xform(c, s)=(c', s')$; per la convergenza i messaggi c' e s' devono avere la proprietà che se il client applica prima c e poi s' oppure applica prima s e poi c' il documento risultante deve essere lo stesso sia lato client che lato server (CP1, figura 3.2).

Grafo degli stati Jupiter mantiene un grafo per ogni coppia client-server (invece di una struttura lineare come il Log o l'HB), per tenere traccia di tutti i possibili percorsi dell'algoritmo di OT e permettere di selezionare le giuste operazioni da trasformare; in questo caso le due operazioni coinvolte in una trasformazione devono essere state originate dallo stesso stato del grafo, che è come dire che devono avere lo stesso contesto. Ogni stato del grafo è etichettato con una coppia di numeri che indicano il numero di messaggi che sono stati processati fino a quel punto rispettivamente da client e server: quando un messaggio viene processato il client e il server si spostano in un'altro stato del grafo; se processano gli stessi messaggi allora non

ci sono conflitti e il cammino è lo stesso, ma se processano messaggi diversi allora la funzione *xform* viene utilizzata per arrivare in uno stato consistente tra client e server, cioè uno stato in cui i due valori sono uguali.

Algoritmo L'algoritmo proposto in [8] assicura che quando tutti i messaggi vengono processati client e server raggiungono uno stato consistente, anche se durante il percorso c'è stata molta divergenza. Descriviamo l'algoritmo della prospettiva del client, ma le operazioni sono speculari lato server: esso mantiene l'invariante mostrata nella figura 3.3, il client sa che il server è in uno stato (x, y) mentre il proprio stato è $(x + k, y)$ e ha salvato in una coda tutti i messaggi che hanno portato dallo stato (x, y) allo stato $(x + k, y)$; nel codice `myMsgs = x + k` e `otherMsgs = y`.

Figura 3.3: Invariante di Jupiter

I passi che il client svolge quando genera una operazione *op* (Code 3.2) sono i seguenti:

- applica l'operazione localmente, transendo in $(x + k + 1, y)$;
- la trasmette al server;
- aggiunge un nuovo messaggio alla coda `outgoing`.

```
int myMsgs = 0; //numero di messaggi generati dal client
int otherMsgs = 0; //numero di messaggi ricevuti
queue outgoing = {};

Generate(op){
    apply op locally;
    send(op, myMsgs, otherMsgs);
    add(op, myMsgs) to outgoing;
    myMsgs++;
}
```

Code 3.2: Generazione e invio di una operazione in Jupiter

Immaginando che il prossimo messaggio dal server arrivi dallo stato $(x + i, y)$ e che quindi il server abbia processato i dei k messaggi, in ricezione (Code 3.3) bisogna:

- eliminare i messaggi che vanno dallo stato (x, y) allo stato $(x + i, y)$;
- trasformare il messaggio appena ricevuto rispetto a tutti quelli rimasti nella coda: il risultato finale è un messaggio che, applicato localmente, permette al client di passare dallo stato $(x + k, y)$ allo stato $(x + k, y + 1)$. Allo stesso tempo bisogna salvare anche tutte le versioni trasformate dei messaggi salvati

```
Receive(msg){
  for (m in outgoing)
    if(m.myMsgs < msg.otherMsgs)
      remove m from outgoing;

  for (i in outgoing)
    {msg, outgoing[i]} = xform(msg, outgoing[i]);

  apply msg.op locally;
  otherMsgs++;
}
```

Code 3.3: Ricezione di un messaggio lato client in Jupiter

Infine il server mantiene la consistenza con i client facendo il broadcast dei messaggi dopo averli applicati localmente (Code 3.4).

```
for(c in clientList){
  if(c != client)
    Send(c, msg);
}
```

Code 3.4: Broadcast di un messaggio lato server in Jupiter

Confronto con dOPT L'algoritmo di Jupiter risolve un problema riscontrato con dOPT: dato che dOPT non trasforma le operazioni salvate quando ne riceve una nuova, se due siti divergono per più di una operazione la convergenza non viene raggiunta correttamente; infatti trasformare le operazioni salvate non è sufficiente nel caso di comunicazione n-way ma lo è quando la comunicazione è two-way e quindi tra un client e un server.

3.1.4 Approccio Jupiter di Google Wave

L'algoritmo usato in Google Wave è una implementazione dell'approccio Jupiter che modifica la teoria di base dell'OT facendo il modo che il client attenda un ack dal server prima di inviare ad esso altre operazioni¹ [1]. Il server invia l'ack dopo aver:

- trasformato l'operazione del client
- applicato la nuova operazione alla propria copia del documento
- inviato la nuova operazione a tutti i client connessi

Mentre il client attende l'ack di una operazione inserisce in un buffer le altre operazioni e le invia successivamente.

Vantaggio rispetto a Jupiter Utilizzando gli ack il client non può transire nello stato successivo se non ha ricevuto l'ack, in quel momento però anche il server ha processato l'operazione e quindi transisce anche lui nello stato successivo; in questo modo il path è sempre lo stesso e quindi non è necessario che ci sia un grafo per ogni coppia client-server ma basta una struttura dati lineare che contiene la sequenza di tutte le operazioni che il server ha applicato. Un compromesso di questa semplificazione è che i client vedranno arrivare le operazioni con un delay maggiore a causa dell'attesa degli ack, ma il risparmio di memoria lato server rende il compromesso accettabile.

3.2 Conflict-free replicated data type

Un conflict-free replicated data type (CRDT) è una struttura dati replicata su più computer di una rete; una applicazione può modificare una replica indipendentemente, concorrentemente e senza coordinarsi con altre repliche. Un algoritmo che è parte della struttura dati risolve le eventuali inconsistenze: anche se le repliche hanno stati diversi in particolari istanti di tempo, è garantito che ad un certo punto il loro stato converge. Il concetto di CRDT è stato definito formalmente nel 2011 in [2] e al momento sono due gli approcci utilizzati:

- Operation-based CRDTs [4, 7] → propagano il proprio stato trasmettendo le singole operazioni di modifica. Le repliche ricevono l'operazione e la applicano, in questo caso è cruciale che esse comunichino per stabilire un ordine in cui

¹<https://www.youtube.com/watch?v=3ykZYKCK7AM>

applicare le operazioni. Le operazioni sono commutative, ma non necessariamente idempotenti, per cui l'infrastruttura di rete si deve assicurare che esse vengano inviate alle repliche senza duplicati, ma in qualsiasi ordine.

- State-based CRDTs [3, 5] → trasmettono il loro intero stato alle altre repliche, dove gli stati vengono uniti da una funzione che deve essere commutativa, associativa e idempotente. La funzione *merge*, per ogni coppia di stati, restituisce il più piccolo stato che li contiene entrambi.

3.3 Confronto tra OT e CRDT

Operational Transformation è una tecnica che utilizza delle strutture dati semplici e, per mantenere la coerenza tra le varie copie dei documenti, modifica le singole operazioni, scambiate solitamente mediante un server centrale, con delle funzioni di trasformazione che possono essere complesse. Dall'altra parte CRDT utilizza delle strutture dati complesse che contengono intrinsecamente delle funzioni usate per unire i vari stati della risorsa condivisa; questi stati vengono scambiati tra i client stessi senza necessità di un server centrale. Nonostante la comunicazione diretta tra i client abbia dei vantaggi, tra cui l'eliminazione del single point of failure e di conseguenza del bottleneck, nel nostro sistema si è preferito utilizzare un server centrale pur di mantenere la gestione del documento semplice e chiara, utilizzando Operational Transformation.

4. Proof of concept

In questo capitolo viene descritta l'implementazione di una libreria che utilizza Operational Transformation per gestire l'editing collaborativo di documenti testuali rappresentati come stringhe¹, l'approccio scelto è Jupiter con acknowledgement. Per isolare la funzionalità in modo da renderla testabile e indipendente dall'applicazione CoPhi Editor, è stata realizzata una Proof of Concept (PoC) di un'applicazione che presenta un button per connettersi al server OT e una textarea che contiene il documento (Figura 4.1). Le tecnologie usate sono Angular, TypeScript e Socket.io.

4.1 Tipi di dato

Le operazioni Dato che inizialmente il testo viene trattato come una stringa di una sola riga una operazione è un oggetto di tipo `Operation` (Code 4.1), cioè è caratterizzata dal tipo di operazione: inserimento o cancellazione, dall'id del client che l'ha effettuata, dal carattere da aggiungere (stringa vuota se l'operazione è di cancellazione) e infine dalla posizione nella stringa in cui applicare l'operazione. Una nuova operazione è calcolata ogni volta che la textarea riceve un evento di `input`.

```
interface Operation {
  type: 'ins' | 'del';
  id: string;
  char: string;
  pos: number;
}
```

Code 4.1: Codifica delle operazioni nella libreria

Figura 4.1: Layout della PoC

¹<https://www.npmjs.com/package/ot-acks>

Il documento Un documento è caratterizzato dal contenuto, che è una stringa, e dal numero di versione; è un oggetto del tipo `OTDoc` (Code 4.2).

```
interface OTDoc {  
  version: number;  
  content: string;  
}
```

Code 4.2: Codifica del documento nella libreria

Gli eventi La comunicazione tra client e server OT è implementata tramite `Socket.io`, una libreria che permette una comunicazione bidirezionale, a bassa latenza e basata su eventi, tra un client e un server. Una connessione con `Socket.io` può essere stabilita mediante diversi protocolli di trasporto:

- **HTTP long polling**: il client invia una richiesta al server il quale mantiene la richiesta aperta finché non sono disponibili nuovi dati o scade un timeout; quando i dati sono disponibili, il server risponde con le informazioni aggiornate e il client invia immediatamente un'altra richiesta per continuare il ciclo.
- **WebSocket API**: fornisce un canale di comunicazione full-duplex attraverso una singola connessione TCP; con questa API è possibile inviare messaggi a un server e ricevere risposte event-driven senza dover interrogare continuamente il server per una risposta.
- **WebTransport API**: è una modifica alla `WebSocket API` che trasmette i dati tra client e server usando `HTTP/3`.

`Socket.io` sceglie la migliore alternativa disponibile, ma vista la semplicità di `WebSocket` e la vasta compatibilità con i browser possiamo assumere che la connessione si basi su tale tecnologia; in ogni caso la libreria garantisce che i messaggi siano ricevuti esattamente nell'ordine in cui sono stati inviati. `Socket.io` definisce una API molto semplice per lo scambio di messaggi: l'unità di base è la classe `Socket` presente sia lato client che lato server, essa eredita molti dei metodi della classe `EventEmitter` di `Node.js` come ad esempio `on` ed `emit`. La comunicazione si basa proprio su questi due metodi (Figura 4.2)²: per inviare un messaggio sulla connessione stabilita si utilizza `socket.emit` che ha come parametri il nome dell'evento e un numero variabile di altri argomenti; invece per mettersi in ascolto di un evento si utilizza `socket.on` che ha come parametri il nome dell'evento e la callback ad esso associata. Dato che la

²<https://socket.io/docs/v4/>

comunicazione è basata su eventi sono state definite delle interfacce per descrivere gli eventi inviati dal server al client e viceversa (Code 4.3).

Figura 4.2: Interazione tra client e server in Socket.io

```

interface ServerToClientsEvent {
  sendOperation: (op: Operation, version: number) => void
  sendOTDoc: (doc: OTDoc, clientId: string) => void
  ack: (op: Operation, version: number) => void
}

interface ClientToServerEvent {
  sendOperation: (op: Operation, processed: number,
    lastSynchronized: number) => void
}

```

Code 4.3: Eventi e loro payload

4.2 Protocollo di comunicazione

Il protocollo di comunicazione descritto rappresenta l'algoritmo utilizzato per gestire le modifiche in un ambiente collaborativo. Introduciamo prima alcuni concetti:

- lato server il documento è rappresentato da un documento iniziale `initialDoc` e da un array di operazioni applicate ad esso detto `history buffer`; la versione x del documento è ottenuta partendo da `initialDoc` e applicando in sequenza le operazioni dalla posizione 0 alla posizione x dell'`history buffer`. Quindi la **versione del documento**, essendo un indice di un array, è un numero che va da -1 (quando il documento è composto solo da `initialDoc`) ad n .
- il client tiene conto di due cose principali: l'ultima versione del documento a cui si è sincronizzato (variabile `lastSynchronized`) e il numero di operazioni

fatte sul server, i cui effetti sono già presenti sul documento, a partire da tale versione (variabile `processed`, incrementata alla ricezione di un `ack` o di una operazione remota). Quando il client invia una operazione al server è necessario che invii anche il valore corrente di `processed` e `lastSynchronized`: in questo modo il client sta dicendo che quando l'operazione viene inviata, sul server sono state fatte un certo numero di operazioni che il client ha già processato o perchè riguardano modifiche locali, o perchè è stata usata la funzione *xform*, e quindi esse devono essere ignorate per la trasformazione lato server.

Da client a server Quando l'utente fa una modifica al testo viene generata una operazione; il client la applica alla propria copia del documento, la aggiunge al buffer e infine, se non ci sono operazioni in attesa, la invia al server (Code 4.4).

Quando il server riceve un'operazione (Code 4.5) dal client `c`:

- trasforma l'operazione rispetto alle operazioni nell'history buffer il cui numero di versione è maggiore di quello ricevuto;
- la applica alla propria copia del documento;
- la aggiunge all'history buffer;
- la invia in broadcast, allegando anche l'ultimo numero di versione;
- invia un `ack` a `c`, allegando anche l'ultimo numero di versione.

```
queue toSend = []; /*messaggi che il client non ha ancora
                    inviato o per cui attende l'ack*/

Generate(op){
  apply op;
  add op to toSend;
  if(toSend.length==1){
    send(op,version,lastSynchronized);
  }
}
```

Code 4.4: Generazione di una operazione nella libreria

```

Receive(client,op,processed,lastSynchronized){
    let temp = processed + lastSynchronized + 1;
    for (i in hb)
        if(i > temp)
            newOp = transform(op,hb[i]);

    apply newOp locally;
    hb.push(newOp);

    for(c in clientList)
        if(c!=client)
            send(newOp,hb.length - 1);

    sendAck(op,hb.length - 1);
}

```

Code 4.5: Ricezione di una operazione lato server nella libreria

Da server a client Quando il client riceve dal server una operazione effettuata da un altro client (Code 4.6), insieme all'ultimo numero di versione *v*:

- incrementa `processed`;
- se non ci sono operazioni in attesa l'operazione viene applicata direttamente, `lastSynchronized` viene aggiornato a *v* e `processed` resettato;
- se invece ci sono operazioni in attesa l'operazione viene trasformata rispetto ad esse, e infine applicata. Il buffer delle operazioni in attesa cambia, ogni operazione viene trasformata rispetto alla nuova operazione con la funzione `xform` che applica la trasformazione nei due versi.

```

Receive(op,v){
    processed++;
    for(i in toSend)
        {op,toSend[i]}=xform(op,toSend[i]);

    apply op locally;
    if (this.toSend.length == 0) {
        lastSynchronized = v;
        processed = 0;
    }
}}

```

Code 4.6: Ricezione di una operazione lato client nella libreria

Quando invece il client riceve un ack (Code 4.7) incrementa `processed` e rimuove dal buffer delle operazioni in attesa l'operazione per cui ha ricevuto l'ack. Infine, se non ci sono più operazioni in attesa aggiorna `lastSynchronized` e resetta `processed`; altrimenti invia l'operazione meno recente al server.

```
onAck(op, v){
    processed++;
    remove (op) from toSend;

    if (toSend.length == 0) {
        lastSynchronized = v;
        processed = 0;
    }
    else{
        if (toSend.length > 0){
            send(toSend[0], processed, lastSynchronized);
        }
    }
}
```

Code 4.7: Ricezione di un ack nella libreria

Ordine delle emit in Socket.io Nel protocollo descritto potrebbe sorgere un problema: come mostrato nella figura 4.3 il client c_1 potrebbe ricevere l'ack per una propria operazione o_2 prima di ricevere una operazione o_1 processata precedentemente sul server. In questo modo l'operazione o_1 non viene trasformata rispetto a o_2 dato che ricevendo l'ack c_1 la rimuove dal buffer delle operazioni in attesa, e non si ottiene la convergenza. Come detto in precedenza però Socket.io assicura che l'ordine delle emit viene preservato: se il server fa la emit dell'operazione o_1 prima di processare o_2 e quindi inviarne l'ack non è possibile che c_1 riceva prima il suo ack.

4.3 Funzione di trasformazione

Per trasformare una operazione rispetto ad un'altra è necessario avere una funzione che prese in input due operazioni o_1 e o_2 restituisce o'_1 (Code 4.8).

Se entrambe le operazioni sono di inserzione si guarda la posizione della prima: se essa è minore della posizione della seconda allora la prima operazione non viene influenzata dalla seconda e $o'_1 = o_1$; al contrario se la posizione della prima inserzione è maggiore essa viene influenzata dalla seconda, per cui o'_1 sarà uguale a o_1 ma il

Figura 4.3: Ordine delle emit in Socket.io

valore del suo campo posizione sarà spostato a destra di uno (notare che la costante uno dipende dal fatto che si stanno trattando inserimenti e cancellazioni di singoli caratteri); può però accadere che le posizioni delle inserzioni coincidano, in questo caso viene trasformata l'operazione che ha l'id minore per cui bisogna avere una relazione di ordinamento totale sugli identificatori dei client.

Immaginiamo ad esempio di avere il testo “bcd”, trasformare $o_2 = (ins, e, 3)$ rispetto a $o_1 = (ins, a, 0)$ significa che dopo aver applicato o_1 in locale il client riceve o_2 dal server: dato che l'aggiunta di un carattere in posizione iniziale modifica la stringa in “abcd” applicare o_2 così com'è non rispetterebbe l'intenzione iniziale dell'operazione portando alla stringa “abcde”; per questo motivo il suo indice deve essere spostato a destra di una posizione, infatti con la funzione di trasformazione che segue si ottiene $o'_2 = (ins, e, 4)$ e la stringa diventa correttamente “abcde”. Se invece il client avesse prima applicato o_2 in locale e poi ricevuto o_1 dal server, l'inserimento di un carattere in posizione 3 non avrebbe influenzato l'inserimento in testa e o'_1 sarebbe stata equivalente ad o_1 . Ragionamenti analoghi possono essere fatti sulle altre tre combinazioni di operazioni.

```

function transformOperation(op1: Operation, op2: Operation) {
  switch ([op1.type, op2.type].join(' ')) {
    case 'ins ins':
      if ((Number(op1.pos) < Number(op2.pos)) ||
          (Number(op1.pos) == Number(op2.pos) &&
           (op1.id > op2.id))) {
        return op1;
      }
      return { ...op1, pos: op1.pos + 1 };

    case 'ins del':
      if (Number(op1.pos) <= Number(op2.pos)) {
        return op1;
      }
      return { ...op1, pos: op1.pos - 1 };

    case 'del ins':
      if (Number(op1.pos) < Number(op2.pos)) {
        return op1;
      }
      return { ...op1, pos: op1.pos + 1 };

    case 'del del':
      if (Number(op1.pos) <= Number(op2.pos)) {
        return op1;
      }
      return {...op1, pos:(op1.pos-1)}

    default:
      return op1;
  }
}

//xform applica la trasformazione nei due versi
function xform(op1: Operation, op2: Operation) {
  return [transformOperation(op1, op2),
          transformOperation(op2, op1)];
}

```

Code 4.8: Funzione di trasformazione

4.4 Struttura del codice

Il codice è stato strutturato in classi; alcune rappresentano i client e server OT da integrare in CoPhi Editor, altre i loro stub usati per testare l'algoritmo.

Lato client La classe `OTClient` descrive un client OT, cioè una entità in grado di tenere traccia delle operazioni fatte dall'utente e inviarle quando necessario, e di ricevere le operazioni dagli altri utenti, modificarle opportunamente e infine applicarle ad una copia locale del documento. Le sue proprietà sono:

- `doc`: il documento del client;
- `processed`: le operazioni gestite dal client dopo l'ultima sincronizzazione;
- `lastSynchronized`: l'ultima versione del server a cui il client si è sincronizzato;
- `toSend`: l'array delle operazioni che devono essere ancora inviate al server o per le quali si attende un ack.

Oltre a queste proprietà sono presenti dei metodi che gestiscono l'aggiunta di una operazione al buffer e l'arrivo di un documento, di una operazione (Code 4.9) oppure di un acknowledgement da parte del server.

```
onOp(op: Operation, version: number): void {
    let newOp = { ...op };
    let newToSend: Operation[] = [];
    let temp: Operation;

    this.processed++;
    for (let waitingOp of this.toSend) {
        [newOp, temp] = xform(newOp, waitingOp);
        newToSend.push(temp);
    }

    this.toSend = newToSend;
    this.doc = applyOperation(this.doc, newOp);

    if (this.toSend.length == 0) {
        this.lastSynchronized = version;
        this.processed = 0;
    }
}}
```

Code 4.9: Implementazione della ricezione lato client

Questi metodi e proprietà sono comuni ai client che utilizzano i socket, cioè quelli usati nell'applicazione vera e propria, e a quelli che sono degli stub, usati per testare l'algoritmo. Poi la classe viene estesa da `OTSocketClient` che aggiunge un metodo per inviare una nuova operazione mediante i socket e automatizza tale invio sovrascrivendo i metodi che descrivono il comportamento del client all'arrivo di una operazione o di un ack (Code 4.10).

```
sendOp(): void {
    this.socket.emit('sendOperation', this.toSend[0],
                    this.processed, this.lastSynchronized);
}

addOp(o: Operation): void {
    super.addOp(o);
    //se non ci sono operazioni in attesa invia 'o'
    if (this.toSend.length == 1) {
        this.sendOp();
    }
}

onAck(op: Operation, version: number): void {
    super.onAck(op, version);
    /*se dopo aver ricevuto l'ack ci sono
    operazioni in attesa invia la prossima*/
    if (this.toSend.length > 0) {
        this.sendOp();
    }
}
```

Code 4.10: Metodi aggiunti nella classe `OTSocketClient`

Lato server La classe `OTServer` rappresenta un server OT specifico per un certo documento `d`; il compito del server è quello di ricevere le operazioni di tutti i client che stanno modificando `d`, modificarle opportunamente, applicarle e infine inviarle in broadcast a tutti i client escluso il mittente. Le sue proprietà sono:

- `initialDoc`: il documento iniziale del server
- `doc`: il documento corrente del server
- `hb`: l'history buffer, un array di tutte le operazioni eseguite

Oltre a queste proprietà la classe ha un metodo che descrive il comportamento del server all'arrivo di una operazione da un client (Code 4.11).

```

handleOp(op: Operation, processed:number, lastSynchronized:number){
  let operation = op;
  let newOp = operation;

  let temp = this.hb.slice(processed + lastSynchronized + 1);
  for (let i in temp) {
    newOp = transformOperation(newOp, temp[i]);
  }

  switch (newOp.type) {
    case "ins": this.doc = insertText(this.doc,
                                      newOp.pos,
                                      newOp.text); break;
    case "del": this.doc = deleteText(this.doc,
                                       newOp.pos); break;
  }

  this.hb.push(newOp);
  return newOp;
}

```

Code 4.11: Implementazione della ricezione lato server

A questo punto due sottoclassi estendono `OTServer`: `OTSocketServer` ha come ulteriore proprietà l'id del documento a cui si riferisce, inoltre i metodi aggiunti prendono come parametro un socket e fanno la emit di uno degli eventi dell'interfaccia `ServerToClientsEvent`; `OTStubServer` invece ha come proprietà un array di `OTClient` e i metodi aggiunti implementano logicamente le funzionalità del server, ad esempio per inviare una operazione ad un particolare client `c` fa in modo che esso la riceva chiamando il metodo `c.onOp` (Code 4.12).

```

sendOp(c: OTClient, op: Operation, version: number){
  c.onOp(op, version);
}

```

Code 4.12: Invio di una operazione ad uno stub client

4.5 Testing della libreria

Per verificare che non ci fossero errori o regressioni durante lo sviluppo della libreria è stata implementata una batteria di test che utilizza le classi `OTStubServer` e `OTClient` per simulare il comportamento dell'algorithm; il file `test.ts` si trova nel

pacchetto pubblicato e contiene alcuni scenari semplici, come l’inserimento di un carattere da parte di un client (Code 4.13), e alcuni casi limite, come ad esempio l’inserimento e la cancellazione da parte di due client ”contemporaneamente”. Dato che il server gestisce sempre una sola operazione per volta non ci sono mai delle operazioni che avvengono davvero contemporaneamente ma per testare il comportamento del server in entrambi i casi ho usato due test, in uno il server gestisce prima l’inserimento e in uno prima la cancellazione. I test case sono scritti con la libreria Jest che preprocessa il codice TypeScript con la libreria `ts-jest`.

```
test('inserimento1', () => {
  const s = new OTStubServer('');
  const c = new OTClient();
  c.setId('1');

  s.addClient(c); //aggiunge c alla lista dei client
  s.sendOTDoc(c);

  const op: Operation = { type: 'ins',
                           id: c.id,
                           char: 'a',
                           pos: 0 };

  c.addOp(op);
  s.onOp(c, op, c.version, c.lastSynchronized)
  /*il server riceve dal client, quindi il
  client invia una operazione al server*/
  expect([s.doc === c.doc, s.doc]).toStrictEqual([true, 'a'])
  /*il documento finale deve essere lo stesso per
  il client e il server, e il suo valore deve essere 'a'*/
}
```

Code 4.13: Esempio di test: inserimento di un carattere in testa

5. Descrizione del sistema esistente

In questo capitolo vengono descritte le parti del sistema CoPhi Editor che riguardano la propagazione delle modifiche, in modo da comprenderne il funzionamento e da capire perchè è stato necessario aggiungere un sistema per le modifiche collaborative. L'architettura generale del sistema è mostrata nella figura 5.1

Figura 5.1: Architettura del sistema

5.1 WebSocket Service

La repository `Cophi/cophi-WebSocket-service`¹ gestisce il WebSocket Service che nel codice è rappresentato dalla classe `CophiServer`. Quando il servizio viene avviato per prima cosa registra un webhook inviando una HTTP POST al Data Service e specificando nel body della chiamata la URL a cui notificare le operazioni che quest'ultimo fa al database; il servizio monitora poi tale URL e quando arriva una operazione essa viene inviata in broadcast a tutti i client connessi. Inoltre si mette in ascolto degli eventi di connessione e disconnessione sul socket, quando arriva una connessione viene creato un oggetto di tipo `Client`; esso è caratterizzato da un socket e da uno username e rappresenta le varie applicazioni Angular connesse.

5.2 Frontend

L'applicazione è sviluppata nel framework Angular le cui unità costitutive sono dette *componenti*. Ogni componente controlla una parte dello schermo ed è formato da

¹<https://github.com/Cophi/cophi-WebSocket-service>

un template HTML che descrive cosa verrà renderizzato sulla pagina, una classe TypeScript che ne definisce il comportamento, un selettore CSS e opzionalmente un foglio di stile da applicare al template. Questa sezione descrive il contenuto della repository `Cophi/ cophi-editor-fe`² e l'editor di codice utilizzato: Monaco Editor³.

5.2.1 Componente Editor

Nel file `editor.component.ts` viene inizializzato il componente `Editor`. Oltre a definire le opzioni dell'editor e i vari marker (errori o warning) il componente si mette implicitamente in ascolto di cambiamenti al proprio contenuto con il segnale `currentContent`: con questa variabile il contenuto dell'editor viene passato in input dal componente padre al momento della creazione e ogni volta che viene modificato dall'utente; quando il componente riceve il nuovo valore può settarlo (Code 5.1).

```
effect(() => {
  const t = this.currentContent();
  const ed = this.editor();

  const cursorPosition = ed.getPosition();
  ed.getModel()?.setValue(t)
  if (!!cursorPosition) {
    ed.setPosition(cursorPosition);
  }
})
```

Code 5.1: Effetto usato per settare il nuovo contenuto

Gli **effetti** sono un meccanismo di Angular per definire delle funzioni che devono essere eseguite ogni volta che il valore dei **segnali** presenti all'interno del loro corpo cambia; i segnali, introdotti in Angular 17 per rendere più semplice la costruzione di UI reattive, sono wrapper intorno a dei valori che permettono di settare, leggere e notificare un nuovo valore.

5.2.2 Componente Monaco

Questo componente si trova nel file `monaco-editor.component.ts`; esso contiene la logica dell'editor e renderizza un componente di tipo `Editor`. Una singola finestra contenente una unità è una istanza di questo componente; alcune proprietà importanti della classe sono `idSignal` e `unit` che sono segnali i cui valori in un certo istante

²<https://github.com/CoPhi/cophi-editor-fe>

³<https://microsoft.github.io/monaco-editor>

sono rispettivamente l'id dell'unità e l'unità stessa a cui il componente si riferisce. Una **unit** (o unità) rappresenta un'unità di testo su cui è possibile applicare delle modifiche e scrivere dei commenti. Gli effetti presenti nel costruttore del componente per ricevere e inoltrare modifiche sono descritti in questa sottosezione.

- La callback dell'effetto del codice 5.2 viene eseguita ogni volta che il valore di `idSignal` cambia: serve a caricare una unit, conoscendone l'id, con una chiamata GET al Data Service.

```
effect(async () => {
  const id = this.idSignal();
  if (id === undefined || id === '') {
    return;
  }

  const u = await firstValueFrom
    (this.unitsService.unitsIdGet
     (id,
      this.cookies.get('access_token'),
      this.state.project()
     )
    );
  this.unit.set(u);
}
```

Code 5.2: Effetto usato per caricare una unit

- La callback dell'effetto del codice 5.3 è eseguita ogni volta che un utente modifica il testo dell'editor e quindi il valore del segnale `currentText` cambia: la funzione fa la PUT della nuova unit al Data Service.

```
effect(() => {
  const content = this.currentText();
  const u = this.unit();
  if (content === undefined
      || u === undefined
      || content === u.dsl?.content) {
    return;
  }

  this.unitsEvents.updateAction$.next
    ({ ...u, dsl: { ...u.dsl!, content } })
}, { allowSignalWrites: true })
```

Code 5.3: Effetto usato per notificare le modifiche locali

il WebSocket Service viene notificato tramite webhook e il messaggio, che in questo caso ha tipo `UpdateUnit`, viene inviato in broadcast alle applicazioni connesse. Alla ricezione del messaggio l'applicazione, e più in particolare la classe `WebsocketService` aggiunge al Subject `unitsEvents.updateUnit$` un nuovo valore, cioè la nuova unit ricevuta; di conseguenza vengono notificati (Code 5.4) tutti i client che hanno fatto la subscription implicita con:

```
unitsUpdate = toSignal(this.unitsEvents.updateUnit$)
```

```
effect(() => {
  const uu = this.unitsUpdate();
  const u = this.unit();

  if (u === undefined ||
      uu === undefined ||
      u.id !== uu.id ||
      JSON.stringify(u) !== JSON.stringify(uu)) {
    return;
  }

  this.unit.set({ ...uu }); //setta la nuova unit
}, { allowSignalWrites: true })
```

Code 5.4: Effetto usato per ricevere le modifiche remote

I Subject fanno parte di RxJS⁴, una libreria usata per gestire eventi asincroni come collezioni: il tipo principale di questa libreria sono gli Observable cioè collezioni a cui ci si può sottoscrivere per essere notificati in maniera asincrona dell'aggiunta di un nuovo valore. Un Subject è un tipo speciale di Observable che consente di trasmettere i valori a più subscribers: mentre gli Observable semplici sono unicast (ogni Observer sottoscritto possiede un'esecuzione indipendente dell'Observable), i Subject sono multicast.

La figura 5.2 riassume come vengono propagate le modifiche nel sistema privo del supporto per operational transformation. Il problema di questo approccio, che ha reso necessaria l'integrazione di un sistema per modifiche collaborative, è che in caso di modifiche concorrenti solo l'ultima diventa quella definitiva.

⁴<https://rxjs.dev/guide/overview>

Figura 5.2: Come vengono propagate le modifiche

5.2.3 Gestore delle modifiche

Il servizio `unit-events.service.ts` utilizza i Subject per gestire le modifiche alle unit (Code 5.5); come abbiamo visto nel codice precedente è quello che permette ai client di notificare le proprie modifiche e di ottenere quelle degli altri client.

```

updateUnit$ = new Subject<Unit>();
addUnit$ = new Subject<Unit>();
deleteUnit$ = new Subject<Unit>();

addAction$ = new Subject<UnitRequest>();
deleteAction$ = new Subject<Unit>();
updateAction$ = new Subject<Unit>();

```

Code 5.5: Subject usati per gestire le modifiche alle unit

Il WebSocket Service aggiunge valori ai primi tre Subject quando riceve le notifiche di aggiunta, cancellazione e modifica di una unit tramite webhook dal Data Service; tali valori sono poi letti dal componente Monaco il quale associa una callback ai tre eventi. Il componente a sua volta aggiunge nuovi valori agli altri tre Subject quando aggiunge, elimina o modifica una unit; il WebSocket Service si sottoscrive e chiama una funzione di callback ogni volta che viene aggiunto un valore: nel primo caso fa una POST al Data Service, nel secondo una DELETE e nell'ultimo una PUT.

6. Integrazione

Il processo di integrazione si è svolto in due fasi; a causa della complessità dell'applicazione infatti si è preferito prima integrare la libreria nella PoC in modo da mimare il funzionamento dell'applicazione reale e poi procedere con l'integrazione in Cophi Editor. In questo capitolo vengono ripercorsi entrambi i processi.

6.1 Integrazione nella PoC

A questo punto dell'integrazione la PoC ha un button per stabilire la connessione con il WebSocket Service e altri button per selezionare un documento (Figura 6.1); quando l'utente seleziona un documento viene creata una istanza di `OTSocketClient` e viene richiesto il testo specificandone l'id (Code 6.1), successivamente il testo ricevuto viene mostrato nella textbox corrispondente. Il WebSocket Service ha una istanza di `OTSocketServer` per ogni documento aperto da almeno un client, mentre lato client c'è un'istanza di `OTSocketClient` per ogni documento aperto.

```
create = (clientId: string, docId:string) => {  
    let client = new OTSocketClient();  
    client.setId(clientId);  
    this.socket.emit('askDoc', docId);  
}
```

Code 6.1: Gestione della selezione di un documento nella PoC

Figura 6.1: Layout della nuova PoC

Quando il WebSocket Service riceve questa richiesta (Code 6.2), se esiste già un server per il documento richiesto allora questo viene inviato; al contrario viene fatta la retrieve, viene creato il server e solo infine viene inviato il documento all'applicazione.

```
socket.on("askDoc", (id: string) => {
    for (let s of serverList) {
        if (s.docId === id) {
            s.sendOTDoc(socket, id);
            return;
        }
    }

    let doc = '';

    //esempio di retrieve del documento
    switch (id) {
        case '0': doc = 'Hello'; break;
        case '1': doc = 'Word'; break;
    }

    let server = new OTSocketServer(doc, id);
    serverList.push(server);
    server.sendOTDoc(socket, id);
})
```

Code 6.2: Gestione della richiesta di un documento nella PoC

L'invio delle operazioni e la loro gestione rimane pressochè inalterato; ma la cosa interessante di un ambiente in cui ci sono, per ogni applicazione Angular (e quindi per ogni socket), possibilmente più documenti aperti è che tutti i messaggi che arrivano dal server all'applicazione devono essere rediretti solo a client OT specifici; per fare ciò ci sono due modi: avere delle funzioni che in base ad una lista facciano gestire solo a dei particolari client le operazioni; oppure far arrivare le operazioni a tutti i client, i quali poi possono scartare autonomamente alcune delle operazioni. Nella PoC è stato utilizzato il primo metodo (Code 6.3) mentre nel sistema reale, con il meccanismo dei Subject, il secondo.

```

/*il documento deve essere inviato solo
  al client che lo ha richiesto*/
dispatchSendDoc = (d: OTDoc, clientId:string) => {
  for (let c of this.clientList) {
    if (c.id === clientId) {
      c.setDoc(d);
      return;
    }
  }
}

/* L'operazione deve essere inviata a tutti i client che
  gestiscono il documento a cui l'operazione si riferisce*/
dispatchSendOp = (rop: RichOperation) => {
  for (let c of this.clientList) {
    if (c.id === rop.op.id) {
      c.onOp(rop);
      return;
    }
  }
}

/*L'ack per una certa operazione deve essere inviato
  solo al client che ha inviato l'operazione*/
dispatchAck = (rop: RichOperation) => {
  for (let c of this.clientList) {
    if (c.id === rop.op.id) {
      c.onAck(rop);
      return;
    }
  }
}

```

Code 6.3: Dispatch degli eventi

Perchè utilizzare un socket per applicazione? Un'idea iniziale era quella che utilizzava più socket per applicazione, in questo modo quando un client seleziona un documento viene creato un nuovo socket e anche una nuova istanza di `OTSocketClient`; lato server invece quando un socket richiede un documento viene inserito in una **room** che ha come id quello del documento, di conseguenza in una room ci sono tutti i socket che gestiscono un particolare documento. Una room in Socket.io è un insieme di socket caratterizzato da un'identificativo; il server tiene traccia di quali socket fanno parte di ogni room, in questo modo è possibile fare il broadcast degli eventi solo ad un sottoinsieme di client. Infatti, quando il server riceve una operazione relativa a un documento con id `x`, fa il broadcast di essa solo ai socket nella room `x`. Lato client però questa soluzione non funziona sempre, infatti

è possibile che venga aperto un alto numero di documenti e i browser, a seconda della loro implementazione, possono limitare il numero di connessioni WebSocket che possono essere aperte simultaneamente in una finestra o in un tab.

6.2 Integrazione in CoPhi Editor

6.2.1 Modifiche al package `ot-acks`

L'interfaccia `Operation` è stata modificata (Code 6.4) aggiungendo al posto della proprietà `pos` che indicava la posizione all'interno di una stringa di una sola riga, le proprietà `startRow`, `startCol`, `endRow`, `endCol` che identificano una posizione all'interno di un testo, possibilmente con più righe, visto come una matrice di caratteri; inoltre la proprietà `range` contiene la lunghezza del range sostituito dall'operazione.

```
interface Operation {
  type: 'ins' | 'del';
  docId: string;
  clientId: string;
  text: string;
  startRow: number;
  startCol: number;
  endRow: number;
  endCol: number;
  range: number;
}
```

Code 6.4: Nuova codifica delle operazioni

Di conseguenza le funzioni di aggiunta/rimozione di un carattere sono state modificate, coprendo anche il caso generale di aggiunta e rimozione di un testo di lunghezza variabile. Per inserire una stringa `s` in un testo `t` ad una certa posizione, prima di tutto la stringa viene divisa in corrispondenza del carattere `\n` ottenendo un array in cui ogni elemento è una riga del testo; poi si identificano le stringhe che rappresentano le righe iniziale e finale dell'operazione di inserimento, e si crea una nuova stringa ottenuta concatenando `s` con parte delle stringhe iniziale e finale (in base a `startCol` e `endCol`); a questo punto la nuova stringa deve essere sostituita nell'array alle entry che vanno da `startRow` a `endRow`, infine l'array può essere riconvertito in stringa di nuovo con il separatore `\n`. Dato che l'algoritmo è analogo per la cancellazione, con `s` la stringa vuota, le due funzioni sono state collassate in una sola (Code 6.5).

```

function replaceText(t: string, startRow: number, startCol: number,
                    endRow: number, endCol: number, s: string) {
    let splitted = t.split('\n');
    let startLine = splitted[startRow];
    let endLine = splitted[endRow];

    let modifiedText = [startLine.slice(0, startCol),
                        s,
                        endLine.slice(endCol)].join('');

    splitted[startRow] = modifiedText;
    splitted.splice(startRow + 1, endRow - startRow);
    return splitted.join('\n'); }

```

Code 6.5: Funzione che sostituisce il testo in un intervallo di un documento

La modifica principale apportata alla funzione di trasformazione è che `op1` viene trasformata modificando i valori delle proprietà `startCol` e `endCol` di un numero variabile (prima era sempre 1, dato che si considerava l'inserimento di un solo carattere per operazione) che è la lunghezza del range sostituito da `op2` (Code 6.6).

```

function transformOperation(op1: Operation, op2: Operation) {
    let sr1 = op1.startRow;
    let sr2 = op2.startRow;
    let sc1 = op1.startCol;
    let sc2 = op2.startCol;
    let ec1 = op1.endCol;

    switch ([op1.type, op2.type].join(' ')) {
        case 'ins ins':
            if (([sr1, sc1] < [sr2, sc2]) ||
                ((sr1 == sr2) && (sc1 == sc2))
                && (op1.clientId > op2.clientId)) {
                return op1;
            }
            return { ...op1, startCol: sc1 + op2.range,
                    endCol: ec1 + op2.range };

            // gli altri casi sono stati modificati analogamente
    }
}

```

Code 6.6: Nuova funzione di trasformazione

6.2.2 Modifiche al frontend e al WebSocket Service

In questa sottosezione si descrivono le modifiche apportate al frontend e al WebSocket Service che descrivono il nuovo protocollo di comunicazione tra le parti.

Caricamento delle unit Quando il componente Monaco apre una nuova unit avviene la emit, tramite injection del socket, dell'evento `askDoc` (Code 6.7)

```
effect(async () => {
  const id = this.idSignal();
  const userEmail = this.userService.currentUser()?.email;
  if (id === undefined || id === '') {
    return;
  }

  this.wss.socket?.emit('askDoc', id, userEmail);
})
```

Code 6.7: Nuovo effetto usato per caricare una unit

Quando il WebSocket Service riceve l'evento carica la unit e, se esiste un server OT che gestisce il documento con quell'id, fa la emit della unit sostituendone solo il contenuto; in caso contrario crea un nuovo server e fa la emit della unit che ha recuperato (Code 6.9). Visto che il server non tiene traccia delle unit che sta modificando la fetch della unit viene fatta in entrambi i casi.

Propagazione delle modifiche Il framework Angular fornisce un meccanismo di notifica degli eventi generati da un componente che si basa sull'uso di una proprietà di tipo `EventEmitter` e del decoratore `@Output` per tale proprietà; un event emitter può notificare l'evento ad esso associato tramite i metod `emit` e `next`. Quando l'editor rileva un cambiamento nel testo, fa la emit dell'ultima modifica (Code 6.8).

```
ed.onDidChangeModelContent((event) => {
  if ((event.changes.length > 0) && (this.isUserChange)) {
    const lastChange = event.changes[event.changes.length - 1];
    this.editsChange.emit(lastChange);
  }
  this.isUserChange = true;
})
```

Code 6.8: Emit dell'ultima modifica applicata

Quando il componente Monaco la riceve la trasforma in un oggetto di tipo `Operation` e chiama il metodo `addOp` sulla propria istanza di `OTSocketClient`, il quale gestisce l'invio dell'operazione al server.

```
socket.on('askDoc', async (docId: string, userEmail:string) => {
  let apiKeys = process.env.API_KEYS?.split(",");
  let response = await fetch
    (`${process.env.DATA_SERVICE}/api/v1/units/${id}`,
    {
      method: 'get',
      headers: { 'Authorization': apiKeys[0],
                 'x-project': process.env.X_PROJECT! }
    }
  )

  let unit = await response.json() as Unit;
  let s = servers.get(docId);
  if (s !== undefined) {
    s.sendOTDoc(socket, docId);
    socket.emit(EventType.UpdateUnit,
      { ...unit, dsl: { ...unit.dsl, content: s.doc } });
    return;
  }

  socket.emit(EventType.UpdateUnit, unit);
  let doc = unit.dsl?.content;
  let server = new OTSocketServer(doc!, docId);
  servers.set(docId, server)
  server.sendOTDoc(socket, docId);
});
```

Code 6.9: Gestione della richiesta di un documento in CoPhi Editor

Ricezione delle modifiche Quando il WebSocket Service riceve una operazione la inoltra al server OT che si occupa del documento a cui essa si riferisce (Code 6.10). Il server invia in broadcast la nuova operazione, quando il componente Monaco la riceve viene eseguita la callback dell'effetto nel codice 6.11, che permette all'istanza di client OT di gestire la nuova operazione e di conseguenza di settare un nuovo valore dell'editor. Notiamo come questa operazione setta a false la variabile `isUserChange`: se non ci fosse questa flag, e se non fosse settata a false nella callback, allora cambiando il valore del contenuto dell'editor verrebbe triggerato l'evento `onDidChangeModelContent` (Code 6.8) che emetterebbe una nuova operazione; questa sarebbe poi ricevuta nuovamente dal componente Monaco che a sua

volta cambierebbe di nuovo il valore del contenuto dell'editor portando ad un loop in cui viene applicata all'infinito la stessa operazione.

```
socket.on("sendOperation", (op:Operation, version:number) => {
  let docId = op.docId;
  let s = servers.get(docId);
  if (s !== undefined) {
    s.onOp(socket, op, version);
    return;
  }
});
```

Code 6.10: Gestione della ricezione di una operazione lato server in CoPhi Editor

```
effect(() => {
  const newOp = this.opUpdate();

  if (newOp?.op.docId === this.idSignal()) {
    this.client.onOp(newOp?.op!, newOp?.version!);
    this.editorComponent.isUserChange = false;
    this.editorComponent.setValuePreservingCursor(this.client.doc)
  }
});
```

Code 6.11: Gestione della ricezione di una operazione lato client in CoPhi Editor

Quando viene settato il nuovo valore dell'editor il cursore deve muoversi di conseguenza e tale spostamento dipende da quale operazione è stata applicata e da qual'è il punto in cui essa è stata applicata; dato che le operazioni sono gestite internamente alla libreria, questa è stata modificata in modo da fare una emit al WebSocket Service dell'operazione applicata. All'arrivo dell'operazione il componente **Editor** può ricalcolare la nuova posizione del cursore: se l'operazione è stata applicata in un punto del testo che precede la posizione corrente del cursore allora basta spostare la colonna avanti o indietro (inserimento o cancellazione) di un numero pari al range dell'operazione. La figura 6.2 riassume le modifiche applicate.

Chiusura e salvataggio delle unit Il WebSocket Service ha come proprietà una mappa che associa ad ogni unit id un array contenente le email degli utenti che hanno richiesto la unit con quell'id (Code 6.12); la mappa è usata per tener conto di quanti utenti stanno modificando una certa unit: quando, per una unit, non ci sono più utenti viene eliminata l'istanza di server OT corrispondente.

Figura 6.2: Come vengono propagate le modifiche con OT

```
socket.on('askDoc', async (docId: string, userEmail:string) => {
  let users = usersPerDoc.get(docId);

  if (users === undefined) {
    usersPerDoc.set(docId, [userEmail]);
  }
  else {
    if (!users.includes(userEmail)) {
      usersPerDoc.set(docId, [...users, userEmail]);
    }
  }
  //...
}
```

Code 6.12: Modifica della mappa alla richiesta di un documento

Quando il componente **Monaco** viene distrutto e quando il tab o il browser vengono chiusi (evento *beforeunload*), viene inviato l'evento `closingUnit(id,userEmail)` al Web Socket Service che salva la unit e rimuove dalla entry corrispondente della mappa l'email dell'utente che ha chiuso la unit; poi controlla il numero di utenti rimasti e se non ce ne sono il server OT corrispondente a quella unit viene eliminato.

6.2.3 Aggiunta dei cursori dei collaboratori

Quando un client Angular si connette viene creato un oggetto di tipo **Client** a cui è stata aggiunta la proprietà `cursorColor`; questa proprietà viene settata scegliendo un valore in una lista predefinita di numeri esadecimali che rappresentano colori.

Come vengono mostrati i cursori dei collaboratori Quando la posizione del cursore di un editor cambia viene notificato il WebSocket Service che aggiunge alla sua mappa di cursori anche la nuova posizione, questa mappa viene poi inviata in broadcast a tutti i client e con essa viene fatta l'aggiunta di nuovi cursori che sono in realtà decoratori di Monaco Editor (Code 6.13). Infine quando un client si disconnette vengono eliminate dalla mappa tutte le entry relative a quel client.

Oltre che per mostrare i decoratori la mappa viene usata anche per renderizzare una navbar nella parte alta di ogni finestra; questa contiene le informazioni sui collaboratori: in particolare ogni cerchio corrisponde ad un utente che sta modificando la unit e il suo colore è quello del cursore dell'utente, come mostrato in figura 6.3; facendo hovering sul cerchio è possibile vedere l'email dell'utente.

Figura 6.3: Esempio di navbar con collaboratore

```

effect(() => {
  const newMap = this.cursorMapChange(!);

  //elimina i decoratori precedenti
  if (this.decoratorsCollection) {
    this.decoratorsCollection.clear();
  }

  let newDecorations: monaco.editor.IModelDeltaDecoration[] = [];
  newMap.forEach((value, key) => {
    let keySplitted = key.split('/');
    let docId = keySplitted[0]
    let userEmail = keySplitted[1];

    /*vengono mostrati solo i cursori dei collaboratori
    relativi al proprio documento*/
    if (docId === this.docId &&
        userEmail !== this.userService.currentUser()?.email) {

      newDecorations = [...newDecorations,
        {
          range: new monaco.Range(value.row,
                                   value.col,
                                   value.row,
                                   value.col + 1),
          options: { className: 'fake-cursor
                               cursor-${value.color}
                               blink_me' }
        },
      ];
    }
  })
  this.decoratorsCollection =
  this.ed?.createDecorationsCollection(newDecorations)!;
})

```

Code 6.13: Creazione e aggiunta dei cursori come decoratori

7. Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stato realizzato un ambiente per l'editing collaborativo integrando una nuova funzionalità alla piattaforma web CoPhi Editor finalizzata a facilitare il lavoro cooperativo degli studiosi nel campo della papirologia digitale.

Il sistema supporta le operazioni di inserimento e cancellazione di stringhe di lunghezza variabile, comprese le funzionalità di undo e redo, assicurando che dopo aver applicato tutte le operazioni generate lo stato dei client e del server sia lo stesso. Inoltre, per rendere evidente l'esperienza collaborativa all'interno dell'ambiente di editing, è stata introdotta la visualizzazione dei cursori dei collaboratori e l'identificazione dell'utente corrispondente attraverso una navbar dedicata per ogni documento. Questi strumenti hanno lo scopo di favorire una comunicazione più chiara e una collaborazione più efficace tra gli utenti che lavorano ad un stesso documento.

Sviluppi futuri Nonostante il sistema disponga al momento delle funzionalità principali per la gestione delle modifiche concorrenti, è possibile ottimizzare ulteriormente sia l'applicazione CoPhi Editor che la libreria:

- in CoPhi Editor si potrebbe pensare di:
 - salvare periodicamente nel local storage le modifiche applicate alle unit; in questo modo in caso di disconnessione momentanea è possibile applicarle nuovamente quando ci si riconnette, minimizzando il numero di modifiche locali che possono andare perse per problemi di rete.
 - implementare un metodo che massimizzi la frequenza di salvataggio delle unit minimizzando al tempo stesso il numero di chiamate HTTP al Data Service; al momento infatti le unit sono salvate solo quando un utente le chiude oppure quando chiude la pagina, e ciò può causare perdite di dati.
- nella libreria invece un possibile miglioramento potrebbe essere quello di non inviare al server ogni singola operazione fatta dall'utente, ma di aggregare le operazioni svolte in un certo periodo di tempo e inviarle successivamente; nella maggior parte dei casi dopo l'aggregazione le operazioni inviate sono in numero minore rispetto a quelle originali. Questo metodo ha come vantaggio la riduzione delle interazioni con il WebSocket Service, anche se allo stesso tempo i client vedrebbero le modifiche remote con un ritardo maggiore.

Bibliografia

- [1] <https://svn.apache.org/repos/asf/incubator/wave/whitepapers/operational-transform/operational-transform.html>.
- [2] <https://pages.lip6.fr/Marc.Shapiro/papers/RR-7687.pdf>.
- [3] Paulo Sérgio Almeida, Ali Shoker, and Carlos (2015-05-13) Baquero. Efficient state-based crdts by delta-mutation. In *Lecture Notes in Computer Science. Vol. 9466. Springer International Publishing*.
- [4] Carlos Baquero, Paulo Sérgio Almeida, and Ali Shoker. Making operation-based crdts operation-based. In *Lecture Notes in Computer Science. Vol. 8460. Springer Berlin Heidelberg*.
- [5] Carlos Baquero and Francisco Moura. Using structural characteristics for autonomous operation. *SIGOPS Oper. Syst. Rev.*, 33(4):90–96, oct 1999.
- [6] C. A. Ellis and S. J. Gibbs. Concurrency control in groupware systems. *SIGMOD Rec.*, 18(2):399–407, jun 1989.
- [7] Mihai Letia, Nuno Preguiça, and Marc Shapiro. Consistency without concurrency control in large, dynamic systems. *SIGOPS Oper. Syst. Rev.*, 44(2):29–34, apr 2010.
- [8] David A. Nichols, Pavel Curtis, Michael Dixon, and John Lamping. High-latency, low-bandwidth windowing in the jupiter collaboration system. In *Proceedings of the 8th Annual ACM Symposium on User Interface and Software Technology, UIST '95*, page 111–120, New York, NY, USA, 1995. Association for Computing Machinery.
- [9] Chengzheng Sun and Clarence Ellis. Operational transformation in real-time group editors: Issues, algorithms, and achievements. In *Proceedings of the 1998 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work, CSCW '98*, page 59–68, New York, NY, USA, 1998. Association for Computing Machinery.
- [10] Chengzheng Sun, Xiaohua Jia, Yanchun Zhang, Yun Yang, and David Chen. Achieving convergence, causality preservation, and intention preservation in real-time cooperative editing systems. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.*, 5(1):63–108, mar 1998.